

Zenodo: SZ-SB-I-09: Informieren über ein Lehramtsstudium (Musik)

Autor*in	@Sönke Erdmann @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Ricarda Peil @Alexander Schröter @Tara-Marie Endries
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090736
ID	SZ-SB-I-09
Titel	Informieren über ein Lehramtsstudium (Musik)
Bildungsbereich	SCHULE HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Greta - Schülerin https://doi.org/10.5281/zenodo.10091323
Kurzbeschreibung	Greta informiert sich als angehende Musikstudentin auf Lehramt mithilfe von BIRD über das Studium und die Bewerbung an den Hochschulen. Der Schwerpunkt ihrer Recherche sind die Eignungsprüfungen.
Ergebnis	Greta kennt die Termine und Anforderungen für die notwendigen Eignungsprüfungen.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Recherche"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Greta ist bei BIRD registriert• Greta ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH DATA WALLETT
Services/ Tools	VIDEOKONFERENZ TEXTEDITOR

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Greta Pulka wird im nächsten halben Jahr ihr Abitur machen. Direkt im Anschluss möchte sie Musik auf Lehramt studieren. Daher versucht sie jetzt schon einen für sie passenden Studienort zu finden und sich umfassend über die Voraussetzungen für das Studium zu informieren.

Problemdefinition [↗](#)

Greta weiß zwar, was sie Musik auf Lehramt studieren möchte, jedoch noch nicht genau, an welcher Hochschule. Sie hat schon eine Liste mit möglichen Universitäten, an denen ein geeigneter Studiengang angeboten wird, trotzdem hätte sie gern mehr Informationen. Eventuell benötigt sie auch besondere Unterlagen oder genügend Vorlauf für die Bewerbung oder Zulassungsprüfungen und ähnliches, die sie nicht verpassen will, nur weil sie sich nicht rechtzeitig oder richtig informiert.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Greta hat eine Liste der passenden Hochschulen, die sie durchgeht. Sie möchte die richtige Entscheidung treffen und sich gut auf die Bewerbung und den Studienbeginn vorbereiten. Deswegen ist es Greta wichtig, so viele Informationen wie möglich zu haben und genau abzuwägen. Greta macht immer für alles Pro-Kontra-Listen.

Für das Lehramtsstudium gerade auch Musik, kann man sich nicht einfach einschreiben, das weiß Greta. Auch dass es wahrscheinlich viele Bewerber*innen geben wird. Die Zulassungsbedingungen sind an den unterschiedlichen Hochschulen verschieden, weil das jede Hochschule eigenständig festlegen kann. Greta weiß eigentlich auch gar nicht, worauf sie achten soll; sie bewirbt sich ja zum ersten Mal an einer Universität und ist mit den Formalia nicht vertraut.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Die Zeit rückt immer näher, Greta will keine Fristen verpassen und sich genau informieren, bevor sie eine Entscheidung trifft oder die Wahl zuerst einmal näher eingrenzt. Mit Unsicherheit kann Greta nicht gut umgehen, deswegen ist es ihr auch wichtig, Zeit zu investieren. Sie hat aber deswegen keine Lust, den Informationen, den sie braucht "hinterherzujagen", wenn es Alternativen gibt, die es für sie einfacher machen können.

Pre BIRD Lösungsversuche

Die Recherche im Internet ist sehr zeitaufwendig. Greta müsste jede einzelne Website jeder Hochschule einzeln ansehen und nach den Informationen suchen, die sie braucht. Leider ist jede Uni-Seite anders aufgebaut und die Informationen häufig auf verschiedenen Unterseiten verteilt, sodass Greta am Ende eines aufwendigen Rechercheprozesses trotzdem nicht weiß, ob sie jetzt wirklich alle Informationen hat, die sie benötigt.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Recherche"

Schritt 1: Greta öffnet den Lernpfadfinder in BIRD, um nach Informationen zum Bewerbungsprozess und den Studieninhalten sowie dem Studienablauf des Musiklehramtsstudiums an unterschiedlichen Hochschulen zu suchen. Als interessierte und musikalisch vorgebildete Studienbewerberin hat Greta bereits eine Liste mit potenziellen Hochschulen in BIRD gesammelt, die sie sich gerne näher anschauen würde.

Schritt 2: Im Lernpfadfinder füllt sie zunächst die Suche aus, indem Sie folgende Schlagwörter eingibt: "Bewerbungsprozess", "Studienablauf" und "Musiklehramt". Greta setzt zusätzlich den Filter "Bundesland" auf ihr Bundesland Brandenburg und Nachbarbundesländer (wie Berlin), da sie nicht zu weit von ihrer Familie wegziehen möchte. Außerdem stimmt sie der Datenfreigabe für diese Suchanfrage zu, sodass Informationen, die sie in der Wallet hat, verwertet werden. Sie sieht daraufhin eine Zusammenfassung ihrer Eingaben, die für die Suche verwendet werden und kann ihr Anliegen für später speichern (Suchanfrage speichern).

Schritt 3: Sie findet auf der Ergebnisseite die Website "Musiklehrer werden" vom Bundesverband Musikunterricht (BMU), wo alle Informationen zum Bewerbungsprozess und den Hochschulen, die das Studium anbieten, gesammelt sind < [Informationen über das Berufsbild des Musiklehrers / der...](#) >.

Schritt 4: Greta abonniert die Ergebnisseite und folgt dem Link auf die externe Website.

Schritt 5: Auf der Webseite angekommen findet sie Hochschulen in den umliegenden Bundesländern, die sie vorher nicht kannte und somit nicht auf ihrer Liste stehen. Einige fügt sie hinzu, nachdem sie sich kurz deren Profile angeschaut hat.

Schritt 6: Greta öffnet in BIRD den Arbeitsbereich und legt dort ein Projekt mit dem Namen "Musik Lehramt" an. Sie zieht sich per Drag-and-drop ein Textbearbeitungstool in das neue Projekt, überträgt ihre bereits angelegte Liste und übernimmt Informationen von der Website des BMU. Zudem hat sie in ihrem Projekt einzelne Dokumente mit den Namen der einzelnen Hochschulen, die sie entsprechend taggen kann.

Schritt 7: Greta findet auf der Webseite des BMU auch alle Termine zu den Eignungsprüfungen der verschiedenen Hochschulen. Um sie sich übersichtlich zu notieren, zieht sie zusätzlich das Kalendertool in ihr Projekt "Musik Lehramt" und erstellt sich dort Ereignisse für jede Prüfung, die für sie infrage kommt. Sie notiert zu jedem Termin Faktoren wie Entfernung, Hochschule gefällt ihr etc. und markiert sie jeweils mit Plus oder Minus. Wenn Greta einen Termin öffnet, hat sie auch immer den direkten Zugriff zu den Dokumenten, da sie verknüpft sind.

Schritt 8: Greta notiert sich in den einzelnen Dokumenten zu den jeweiligen Hochschulen ebenfalls spezifische Anforderungen sowie die Kontaktdaten der Studiengangskoordinator*innen.

Schritt 9: Über die Seiten der Hochschulen ist ihr aufgefallen, dass die Termine vollkommen verteilt und nicht immer so gut auffindbar sind - ihr fehlen hier die Detailinfos. Darum ist sie froh, dass sie ihre eigene Übersicht hat. Die Webseiten der Universitäten sind teilweise komplex aufgebaut und Greta wird nicht direkt zu diesem Thema fündig, deshalb öffnet sie wieder den Lernpfadfinder, um nach weiteren Informationen zum Thema "Eignungsprüfung Musiklehramt" zu suchen.

Schritt 10: Greta setzt für diese Suchanfrage ebenfalls den Filter "Bundesland" auf ihr Bundesland und Nachbarbundesländer, da sie sich explizit zu den Eignungsprüfungen der Hochschulen von ihrer Liste sowie möglichen Informationsveranstaltungen dazu erkunden möchte.

Schritt 11: In der Ergebnisliste des Lernpfadfinders wird Greta fündig, denn neben Kriterien zur Eignungsprüfung werden ihr auch einige Infoveranstaltungen (samt Einwahldaten) zu diesem Thema angezeigt. Diese speichert sich Greta ab.

Schritt 12: Am selben Abend findet eine digitale Informationsveranstaltung der Musikpädagogik an der Universität Potsdam statt. Potsdam ist eine der Hochschulen, die in der näheren Auswahl sind. Greta wählt sich in das Videokonferenztool und den Termin ein, wo die Informationsveranstaltung stattfindet. Sie verfolgt den Vortrag und die Fragerunde, während sie zeitgleich Notizen zu dem Studiengang in ihrem persönlichen Arbeitsbereich macht.